

re-late – re-use – re-vise

Frederik Arnold, Robert Jäschke

Challenges in Automatic Identification of Indirect Quotations Between Scholarly Texts and Literary Works

Computational
LITERARY STUDIES

Funded by

DFG

Deutsche
Forschungsgemeinschaft

German Research Foundation

Context

DFG-funded research projects as part of the SPP Computational Literary Studies (CLS)

What matters? Key passages in literary works (2020 – 2023)

- What do literary experts take into account when writing an interpretation?
- Why do they pay more attention to certain passages than others?
- Corpus: approx. 50 interpretive texts on *Die Judenbuche* (Droste-Hülshoff) and *Michael Kohlhaas* (Kleist)
- Focus on direct quotations

Is Expert Knowledge Key? Scholarly Interpretations as Resource for the Analysis of Literary Texts in Computational Literary Studies (2023 – 2026)

- What knowledge about feelings, epochs, or narrative structures of literary texts can be extracted from interpretations?
- How can this knowledge be used for CLS?
- Corpus: more than 280 interpretations of *Die Judenbuche* (Droste-Hülshoff)
- Focus on indirect references

together with Steffen Martus, Philip Kraut, and Benjamin Fiechter

Background

Scholarly Work

Genre, Topographie und Intertextualität in Droste-Hülshoffs *Judenbuche* 157

Johannes/Friedrich erzählt noch von der ersten Etappe der Reise,
[...] wie sie glücklich durch P. und über die Grenze gekommen. Von da an hatten sie sich als wandernde Handwerksbursche durchgeteilt bis Freiburg im Breisgau. »Ich hatte meinen Brotsack bei mir,« sagte er, »und Friedrich ein Bündelchen; so glaubte man uns.« – In Freiburg hatten sie sich von den Oesterrichern anwerben lassen: ihn hatte man nicht gewollt, aber Friedrich bestand darauf. So kam er unter den Train. »Den Winter über blieben wir in Freiburgs Fahr er fort, wond es ging uns ziemlich gut; mir auch, weil Friedrich mich oft erinnerte und mir half, wenn ich etwas verkehrt machte.«³⁰

Johannes und Friedrich kommen unter den Train, sie kommen unter die Soldaten und metaphorisch unter die Räder; die Stadt Freiburg schenkt dem Freundespaar – entgegen der Semantik des Stadtnamens – nicht die Freiheit, sondern entlässt sie in den Krieg:

Im Frühling mußten wir marschiren, nach Ungarn, und im Herbst ging der Krieg mit den Türken los. Ich kann nicht viel davon nachsagen, denn ich wurde gleich in der ersten Affaire gefangen und bin seitdem sechs-und-zwanzig Jahre in der türkischen Sklaverei gewesen! – »Gott im Himmel das ist doch schrecklich!« sagte Frau von S. – »Schlimm genug die Türken halten uns Christen nicht besser als Hunde; das Schlimmste war, daß meine Kräfte unter der harten Arbeit vergingen; ich ward auch älter und sollte noch immer thun wie vor Jahren.«³¹

In seiner Erzählung weiter macht Johannes/Friedrich dann mit einem Bericht über die Flucht aus der türkischen Sklaverei, ein holländisches Schiff habe ihn aus dem Bosphorus gefischt. Unklar bleibt, ob der Protagonist dort schwimmt, um von einem Schiff aufgelesen und nach Europa gebracht zu werden, oder ob er sich ertränken wollte (der Selbstmord am Ende des Textes wäre dann als Wiederholung zu lesen: Friedrich würde schon an dieser Stelle – aus christlicher Perspektive – als Mörder markiert, auch wenn er den Juden Aaron nicht erschlagen hätte).³² Als Lüge, als Seemannsgarn³³ scheint der Gutsherr das Bosphorusschwimmen zu verstehen, er sieht den Erzählenden nämlich befremdet an und bob den Finger warnend auf.³⁴

³⁰ HKA V, S. 38.
³¹ Ebd.
³² Im Textentwurf H¹ heißt es: [...] er habe ein Christliches Schiff können im Hafen liegen sehn, und sein Gefühl dabei, wie er gefährlich das Schiff mög ablegen die er sey wüß, wie er sich durch gekümm und in das Meer gestürzt, in der Hoffnung durchzuschwimmen, wie ihn aber ein zufällig ganz naber Boot aufgefißt (HKA V, S. 39f). Der Entwurf geht also noch von einem Fluchtversuch aus. In der überarbeiteten Version erscheint auch ein Selbstmord möglich.
³³ Auch diese Lügenhematik setzt Friedrich in Bezug zu Odysseus, der immer wieder Lügengeschichten einsetzt.

Literary Work

- Direct quotation
- Paraphrase
- Summary
- Bundling/classification
- Illustration/clarification
- Explanation
- Analysis

(Winko 2022)

Direct Quotations

Quid

- Matches of a minimal length (≥ 5 words)
- Classic text-reuse

Arnold, F., Jäschke, R.: **Lotte and Annette: A Framework for Finding and Exploring Key Passages in Literary Works**. Proceedings of the Workshop on Natural Language Processing for Digital Humanities at ICON 2021. pp. 55–63. NLP Association of India.

<https://hu.berlin/quid>

ProQuo

- Short matches (≤ 4 words)
- Pipeline + PLM

Arnold, F., Jäschke, R.: **A Novel Approach for Identification and Linking of Short Quotations in Scholarly Texts and Literary Works**. Journal of Computational Literary Studies. 2, 2023.

<https://hu.berlin/proquo>

QuidEx

The screenshot shows the QuidEx interface for the text 'Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche'. The text is displayed with several quotations highlighted in red. Below the text, there is a list of identified quotations with their corresponding Zifferhäufigkeit (ZHF) values. A bar chart titled 'Segmente der Stelle' shows the distribution of ZHF values across the text segments.

Quotations:

- Wo ist die Hand so zart, daß ohne Irren Sie sondern mag beschränkten Hirnes Wirren, So fest, daß ohne Zittern sie den Stein Mag schleudern auf ein arm verkümmert Sein?
- Wer wagt es, eitlen Blutes Drang zu messen, Zu wägen jedes Wort, das unvergessen, In junge Brust die zählen Wurzeln trieb, Des Vorurteils geheimen Seelendieb?
- Du Glücklicher, geboren und gehegt Im lichten Raum, von frommer Hand gepflegt, Leg hin die Waagschal, nimmer dir erlaubt! **Laß ruhn den Stein – er trifft dein eignes Haupt!**

Quotations List:

- 99 Krauss, Das offene Geheimnis (1995)
- 99 Wo ist die Hand so z [...] änkten Hirnes Wirren
- 99 Laß ruhn den Stein – [...] r dein eignes Haupt
- 99 Zu wägen jedes Wort, [...] geheimen Seelendieb?
- 99 Wurzel
- 99 Seelendieb
- 99 Wort
- 99 unvergessen
- 99 unvergessen
- 99 Wurzeln
- 99 In junge Brust die zählen Wurzeln trieb
- 99 Palmieri, Die „Judenbuche“ – e (1995)
- 99 Wo ist die Hand so z [...] , geboren und gehegt
- 99 Leg hin die Waagscha [...] t dein eignes Haupt!
- 99 Laß ruhn den Stein – [...] t dein eignes Haupt.

Informationen zur Stelle: Stelle wird 168 Mal von 33 Werken (de: 33) zitiert. Anzahl Segmente: 77

Segmente der Stelle: Bar chart showing Zifferhäufigkeit (0-40) vs. Zeichenposition im Text (0-400).

<https://hu.berlin/quidex-en>

Indirect Quotations

Example (*Iphigenie auf Tauris*)

Refers to the drama as a whole

The happy resolution of the conflict on Tauris is only possible here through the disclosure of all plans, i. e., through the courage to tell the truth.

Indirect quotation

Interpretation of the author

Method

Results

Sentence classification (precision / recall)

Approach	Dev	Gold	Single
Baseline	0.19 / 0.49	0.20 / 0.63	0.20 / 0.59
Context-128	0.25 / 0.68	0.23 / 0.45	0.28 / 0.65
Context-256	0.25 / 0.68	0.23 / 0.40	0.26 / 0.62

Results

Source identification

Conclusion

- Identification is hard: Scholarly texts necessarily reference the literary work and interpretation passages can be quite similar to summaries and paraphrases
- Annotation is difficult and has low agreement
- Performance varies a lot between texts
- Models for semantic similarity rely on named entities (Hatzel & Biemann 2024)
- Get a better understanding of subtleties of references

 <https://hu.berlin/quidex-en>

 <https://hu.berlin/schluessestellen-en>

Philip Kraut |
Frederik Arnold |
Robert Jäschke |
Steffen Martus

Schlüsselstellen
Wie die Literatur-
wissenschaft zitiert

Wallstein

Another Use Case

Sharing is Caring

- Annotations of copyrighted texts can only be shared without the original text.
- Often, for any real use case, the original text is needed.
- **SisC** – Sharing is Caring – is an approach to separate annotations from the underlying text and create a fingerprint that can be shared.